

CIACT/SAD 09

(Residência de Leitura)

Museus Aumentados – o uso da realidade aumentada para aproximar dois museus separados pelo Atlântico

Dr. João Vilnei de Oliveira Filho (Universidade Federal do Ceará)
Nico Rabelo Cavalcante (Universidade Federal do Ceará)

Resumo Expandido

A qualidade sonora conseguida nas primeiras reproduções técnicas do som, como escreve Benjamin (1994), iniciou uma transformação profunda no meio artístico, que relaciona de modo inédito desenvolvimento tecnológico e produção de arte. Essa transformação implica, a partir daquele momento, que seja repensada não somente a totalidade das obras ditas tradicionais, como também passou a reclamar, para as inovações tecnológicas que se seguiram no campo, um lugar próprio como procedimentos artísticos.

A relação fica bastante clara no decorrer do seu texto, a partir da análise que o autor faz sobre fotografia e cinema que, desde os primeiros anos, exigiram ser entendidas como práticas artísticas específicas, distintas do que havia até aquele momento, com características particulares próprias provenientes, especialmente, da reprodutibilidade técnica. Por um lado, a reprodutibilidade técnica dava maior autonomia às obras, possibilitava a experimentação de imagens impossíveis de visualizar sem equipamento técnico e promovia uma maior proximidade entre indivíduo e obra. Por outro, perdia-se o que Benjamin chama de aura, a autenticidade e o seu aqui agora, “aquilo que seria a quintessência de tudo o que foi transmitido pela tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho histórico.” (1994, p. 168)

Pode-se dizer que ali surgia aquilo que, anos depois, Arlindo Machado (2007) chamou de “artemídia”, tradução para o português do termo “media arts”, que designaria, em um primeiro momento, a produção artística que tira partido das tecnologias das mídias da indústria do entretenimento e, além disso, que intervem nos canais de difusão delas, os meios de comunicação de massa. Com o tempo e de modo expandido, o termo também passou a ser utilizado para dar nome a “quaisquer experiências artísticas que utilizem os recursos tecnológicos recentemente desenvolvidos, sobretudo nos campos da eletrônica, da informática e da engenharia biológica.” (2007, p. 7)

CIACT/SAD 09

O histórico apresentado não deixa de parte a inequívoca conexão que sempre existiu entre arte e tecnologia. Oliver Grau destaca que “(...) a relação próxima da arte com as máquinas em particular e com a tecnologia em geral, incluindo a nova mídia de imagens e sua distribuição, abarca todas as épocas, da Antiguidade clássica aos dias de hoje.” (2007, p. 17) Já Diana Domingues completa que “(...) em todas as épocas, os meios e linguagens advindos de descobertas científicas renovaram práticas e teorias em suas implicações artísticas, estéticas, filosóficas, antropológicas, educacionais, políticas e econômicas”. (2009, p. 25) O que se pretendeu fazer até aqui foi traçar um rápido recorte temporal que pudesse iniciar a discussão que se pretende realizar neste texto, a partir especificamente da Realidade Aumentada (RA), e que entrelaça arte, comunicação, design e tecnologia.

Sérgio Eliseu, na introdução de sua tese de doutoramento (2016), destaca que o aumento do acesso de dispositivos de baixo custo e com alto poder de processamento, além de diversos sensores embutidos, seria uma das justificativas para explicar o crescimento no desenvolvimento de projetos, por parte de artistas, que tiram partido da tecnologia de RA. No trabalho, o pesquisador apresenta duas definições para RA que se complementam. Na primeira, a tecnologia corresponderia à sobreposição de objetos virtuais em três dimensões, gerados por um sistema computacional, visualizados em tempo real por meio de um equipamento eletrônico e em um ambiente físico. Essa definição engloba, satisfatoriamente, a ideia presente no senso comum sobre a tecnologia, além das primeiras produções relacionadas a ela. Só mais recentemente o conceito foi alargado, e a RA começou a ser entendida como uma reunião de informações virtuais que se conectam com as percepções sensoriais do usuário-operador. Desse modo, todos os sentidos poderiam ser sensibilizados em experiências de RA. (2016, p. 27)

Essa definição mais recente tem conexão com a própria história da tecnologia, que em muitos dos seus primeiros projetos, com propósitos distintos, procurava sensibilizar os mais variados sentidos. Experimentos provenientes de diferentes campos do conhecimento (por exemplo o entretenimento com o “Sensorama”, área militar com a criação do HITLab, arte com o trabalho de Myron Krueger e, posteriormente, de Julie Martin, além de medicina, engenharia, entre tantos outros) comprovam isso e estão relacionados com as primeiras experiências de RA e seu desenvolvimento. Um campo que cada vez mais tira partido das potencialidades da tecnologia é o da museologia. Um exemplo é a pesquisa de Diana Marques (2018), que investiga o efeito que a RA pode ter na experiência dos visitantes em museus, especialmente em exposições desatualizadas. Segundo ela, a tecnologia teria começado a ser utilizada por museus no início dos anos 2000, para permitir que se incluísse, virtualmente, conteúdo

CIACT/SAD 09

atualizado em exposições e coleções mais estáticas ou com menor capacidade de renovação, independente dos motivos.

É a partir dessa discussão que surge o interesse em propor esta pesquisa que envolve, primeiramente, o Museu Histórico Jacinto de Sousa (MHQ), em Quixadá. Fundado em 27 de outubro de 1984, dia do aniversário de 114 anos da emancipação política da cidade (SILVA, 2013), o museu tem a formação do seu acervo direcionada para, por um lado, o ecletismo, com objetos de ordem sacra, itens da vida cotidiana das fazendas da região e equipamentos elétricos de comunicação, como telefones. Por outro, como destaca Francisco Silva (2013), era importante que o recebimento das peças fosse baseado no “fundamento histórico”, sendo isso a necessidade de se perceber qual a relação existente entre item, proprietário e história da cidade. Dessa forma, é possível afirmar que, pelo menos nos seus primeiros anos, o MHQ procurava “narrar os aspectos relativos à memória cotidiana dos seus concidadãos. É nesse processo de construção permeado por escolhas que alguns indivíduos são esquecidos e outros são exaltados como contribuintes para o desenvolvimento histórico e cultural municipal.” (SILVA, 2013, p. 30) Como confirma dona Angélica, primeira diretora do museu: “não é o fato da peça ter 200 anos. Podia ser uma peça com 50 anos, de 40 anos ou uma peça mais nova. Mas que pertencesse a uma pessoa que... dessa história.” (RIBEIRO, 2006, p. 39)

Em uma visita ao museu, esse “fundamento histórico” não é perceptível. As informações que acompanham as peças em exposição não permitem visualizar aquilo que dona Angélica levou em consideração nos primeiros anos de montagem do acervo. Além disso, parece haver um distanciamento entre cidade e museu, confirmado em entrevistas informais realizadas e em trabalhos consultados até o momento. Um exemplo é a pesquisa de Cinara Ribeiro que pergunta, na conclusão de sua monografia e na reflexão que faz sobre a relação entre museu e cidade, se faltaria ao povo quixadaense um sentimento de pertencimento ou seria insensibilidade pelo patrimônio de Quixadá. (2006, p. 68)

Esta pesquisa, de maneira indireta, ataca também essa relação da cidade com seu museu e dá chance para que o tal “fundamento histórico” seja também apresentado. Nascida do desejo de colocar em contato discentes do curso de Design Digital, do Campus da Universidade Federal do Ceará em Quixadá, e do Mestrado em Criação Artística Contemporânea, da Universidade de Aveiro, em Portugal. O objetivo principal é, a partir do reconhecimento do estado da arte do uso de tecnologias de RA e Hardwares e Softwares Livres (HSL) em espaços museológicos, desenvolver sistemas e projetos que “ampliem” e misturem os museus municipais das cidades em questão, de tal modo que obras, características arquitetônicas,

CIACT/SAD 09

objetos, pessoas e histórias de um possam ser vividos, experimentados, visualizados e acessados no outro, e vice-versa.

À investigação prática, de desenvolvimento dos sistemas propriamente ditos, soma-se uma pesquisa profunda sobre os acervos dos museus estudados, a história de cada um deles e a relação que possuem com as cidades em seu redor, de tal modo que seja possível misturá-los e os sobrepor, no mesmo ritmo que digital e analógico entrarão em contato no decorrer da pesquisa.

O projeto está pensado para ser realizado durante 3 anos. Neste primeiro ano, o objetivo específico é digitalizar (com fotografias, descrições em áudio e a produção de diferentes tipos de modelos 3D) todas as obras do MHQ e reunir fundamentação teórica e boas experiências brasileiras (inicialmente), estudos e casos de uso de RA e HSL em museus.

Com 6 cursos na área de TI, Quixadá possui o único campus temático da UFC no interior do Estado. Um desses cursos, Design Digital, propõe uma formação multidisciplinar fundamentada em quatro eixos – tecnologia, design, comunicação e artes – que estão distribuídos nas disciplinas que o compõem e se refletem no grupo de professores, formado por profissionais dessas áreas. Com essas características, o curso é único no Brasil.

Essa polivalência na formação abre diversas possibilidades de percurso para os alunos. Fazendo uso da capacidade técnica e criativa deles, a ideia é desenvolver projetos com RA e HSL integrados a uma pesquisa em criação artística contemporânea, como plataforma de interseção entre as novas tecnologias e a arte a partir da realização de práticas de diferentes tipos, misturando pessoas e lugares separados fisicamente.

Sérgio Eliseu coloca a possibilidade de se desenvolver soluções de RA utilizando softwares de código aberto como uma das justificativas para a crescente popularização da tecnologia. (2016, p. 33). Além do que diz o pesquisador, a relevância e a originalidade da pesquisa está na expectativa de desenvolvimento de soluções tecnológicas que, futuramente, possam ser incorporadas, sem custos, pelos museus pesquisados, e não somente. Esse desejo tem relação com aquilo que preconiza o movimento de software livre, que deve ser entendido como "(...) expressão da imaginação dissidente de uma sociedade que busca mais do que a sua mercantilização (...) baseado no princípio do compartilhamento do conhecimento e na solidariedade praticada pela inteligência coletiva conectada na rede mundial de computadores." (SILVEIRA, 2003, p. 38)

CIACT/SAD 09

REFERÊNCIAS

- BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 165-196.
- DOMINGUES, Diana. Redefinindo fronteiras da arte contemporânea: passado, presente e desafios da arte, ciência e tecnologia na história da arte. In: DOMINGUES, Diana. (org.) *Arte, ciência e tecnologia: passado, presente e desafios*. São Paulo: Editora UNESP, 2009. p. 25-68.
- GRAU, Oliver. *Arte virtual: da ilusão à imersão*. São Paulo: Editora UNESP, 2007.
- ELISEU, Sérgio Rafael Tomé das Neves. *O mundo como uma C.A.V.E. - estratégias narrativas em Realidade Aumentada*. 2016. 218 f. Tese (Doutoramento em Arte e Design) – Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Porto, 2016.
- MACHADO, Arlindo. *Arte e mídia*. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
- MARQUES, Diana. *Realidade aumentada em exposições de museu*. Experiências de utilizadores. 2018. Casal de Cambra: Caleidoscópio e Direção-Geral do Património Cultural.
- RIBEIRO, Cíara Costa. *Museu: um olhar sobre o Museu Histórico Jacinto de Sousa*. 2006. 68 f. Monografia (Licenciatura plena em História) – Faculdade de Educação Ciências e Letras do Sertão Central da Universidade Estadual do Ceará, Quixadá, 2006.
- SILVA, Francisco Webston Pereira da. *Museu Histórico de Quixadá: um templo da memória dos Quixadaenses (1984-1989)*. 2013. Monografia (Licenciatura plena em História) – Faculdade de Educação Ciências e Letras do Sertão Central da Universidade Estadual do Ceará, Quixadá, 2013.
- SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Inclusão digital, software livre e globalização contra-hegemônica. In: SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. (org.). *Software livre e inclusão digital*. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2003. p. 17-48.

Como citar este texto:

FILHO, João V. O.; CAVALCANTE, Nico R. Museus Aumentados – o uso da realidade aumentada para aproximar dois museus separados pelo Atlântico. In: (Resumo expandido) CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-5.